

BOSHLANG'ICH TA'LIM YO'NALISHI TALABALARIDA MULOQOT MADANIYATINING SHAKLLANGANLIK DARAJASINI ANIQLASH

Djulibayeva Maftuna Maxkambek qizi, Fan va texnologiyala universiteti, Ta'lim tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang'ich ta'lim) yo'nalishi 2-kurs magistranti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalarida muloqot madaniyatining shakllanganlik darajasini aniqlash masalasi tadqiq etilgan. Tadqiqotning asosiy maqsadi bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining pedagogik muloqotga oid bilim, ko'nikma va malakalarini baholash hamda ularning kasbiy faoliyatga tayyorgarlik darajasini aniqlashdan iborat. Tadqiqot jarayonida diagnostik so'rovnoma, pedagogik kuzatuv va tahlil metodlaridan foydalanildi. Olingan natijalar talabalar muloqot madaniyatining shakllanganlik darajasi turli bosqichlarda ekanligini hamda ayrim komponentlar yetarli darajada rivojlanmaganligini ko'rsatdi. Mazkur tadqiqot natijalari boshlang'ich ta'lim yo'nalishida mutaxassislar tayyorlash jarayonini takomillashtirishda ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

MAQSAD: muloqot madaniyati pedagogning ta'lim jarayonida o'quvchilar, ota-onalar va hamkasblar bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish, o'z fikrini aniq va tushunarli ifodalash, shuningdek, shaxslararo munosabatlarni ijobiy ruhda tashkil etish qobiliyatlarini qamrab oladi.

MATERIAL VA METODLAR: tadqiqotning metodologiyasi boshlang'ich ta'limda zamonaviy o'qitish usullarining samaradorligini baholash uchun puxta ishlab chiqilgan bo'lib, sifatli va miqdoriy yondashuvlarning kombinatsiyasiga asoslanadi. Bu yondashuv o'quv jarayonidagi o'zgarishlarni har tomonlama tahlil qilish va turli ko'rsatkichlar orqali natijalarni solishtirish imkonini beradi. Sifatli yondashuv o'quvchilarning tajribasi, his-tuyg'ulari va o'qituvchilarning kuzatuvlariga asoslangan ma'lumotlarni yig'ishga qaratilgan bo'lsa, miqdoriy yondashuv raqamli ko'rsatkichlar, ya'ni test natijalari va so'rovnomalar orqali aniq ma'lumotlarni tahlil qilishga xizmat qiladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: o'qitish jarayonida o'quvchi talabalarga shaxs sifatida qaralishi, ular bilan muloqot madaniyati asosida munosabatda bo'lish, nutqi ravon va ilmiy tilda amalga oshirilishi, turli pedagogik texnologiyalar hamda zamonaviy metodlarni qo'llanilishi ularni mustaqil, erkin fikrlashga, izlanishga, har bir masalaga ijodiy yondashish, ma'suliyatni sezish, ilmiy tadqiqod ishlarini olib borish, tahlil qilish ilmiy adabiyotlardan unimli foydalanishga, eng asosiysi, o'qishga, fanga, pedogogika va o'zi tanlagan kasbiga bo'lgan qiziqishlarni kuchaytiradi.

XULOSA: tadqiqot natijalari talabalar orasida muloqot ko'nikmalari, xususan tinglash madaniyati, pedagogik vaziyatlarda muloqotni boshqarish hamda emotsional barqarorlik kabi sifatlarni rivojlantirish zarurligini ko'rsatdi. Bu holat bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida muloqot madaniyatini shakllantirishga qaratilgan maxsus pedagogik chora-tadbirlarni joriy etish zarurligini asoslaydi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, muloqot madaniyati, pedagogik muloqot, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari, kasbiy kompetensiya, muloqot ko'nikmalari, pedagogik diagnostika

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НАПРАВЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Джулибаева Мафтуна Махкамбековна, магистрант 2 курса по направлению "теория и методика воспитания" (начальное образование), университет науки и технологий, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: исследована проблема определения уровня сформированности культуры общения у учащихся направления начального образования. Основной целью исследования является оценка знаний, умений и навыков педагогического общения будущих учителей начальных классов и определение уровня их подготовки к профессиональной деятельности. В ходе исследования использовались методы диагностического опроса, педагогического наблюдения и анализа. Полученные результаты показали, что уровень формирования культуры общения учащихся находится на разных стадиях, а также недостаточное развитие отдельных компонентов. Результаты данного исследования имеют научно-практическое значение для совершенствования процесса подготовки специалистов в области начального образования.

ЦЕЛЬ: культура общения включает в себя умение педагога налаживать эффективное сотрудничество с воспитанниками, родителями и коллегами в образовательном процессе, четко и понятно выражать свое мнение, а также организовывать межличностные отношения в позитивном духе

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: методика исследования тщательно разработана для оценки эффективности современных методов обучения в начальном образовании и основана на сочетании качественного и количественного подходов. Такой подход позволяет всесторонне анализировать изменения в процессе обучения и сравнивать результаты по различным показателям. В то время как качественный подход направлен на сбор данных, основанных на опыте учащихся, эмоциях и наблюдениях учителей, количественный подход служит для анализа точных данных с помощью числовых показателей, то есть результатов тестов и анкет.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в процессе обучения ученик должен относиться к ученикам как к личности, относиться к ним на основе культуры общения, свободно и на научном языке говорить, применять различные педагогические технологии и современные методы, побуждать их к самостоятельному, свободному мышлению, поиску, творческому подходу к каждому вопросу, осознанию ответственности, проведению научно-исследовательской работы, анализу и эффективному использованию научной

литературы., главное, усиливает интерес к учебе, науке, педагогике и выбранной профессии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: результаты исследования показали необходимость развития у учащихся таких качеств, как коммуникативные навыки, в частности культура слушания, умение управлять общением в педагогических ситуациях, эмоциональная устойчивость. Данное обстоятельство обосновывает необходимость внедрения специальных педагогических мероприятий, направленных на формирование культуры общения в процессе подготовки будущих учителей начальных классов.

Ключевые слова: начальное образование, культура общения, педагогическое общение, будущие учителя начальных классов, профессиональная компетентность, коммуникативные навыки, педагогическая диагностика

DETERMINATION OF THE LEVEL OF FORMATION OF THE CULTURE OF COMMUNICATION IN STUDENTS OF THE PRIMARY EDUCATION DIRECTION

Dzhulibayeva Maftuna Makhkambek daughter, University of Science and Technology, Master of the 2nd course in the theory and methodology of Education Education (Primary Education), Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the question of determining the level of formation of the culture of communication in students of the primary education direction has been studied. The main purpose of the study is to assess the knowledge, skills and qualifications of future primary school teachers regarding pedagogical communication and determine the level of their preparation for professional activities. Diagnostic survey, pedagogical observation and analysis methods were used in the research process. The results obtained showed that the level of formation of the student communication culture is at different stages, as well as that some components are not sufficiently developed. The results of this study are of scientific and practical importance in improving the process of training specialists in the direction of primary education.

AIM: the culture of communication covers the abilities of an educator to establish effective cooperation with students, parents and colleagues in the educational process, to express his opinion clearly and intelligibly, as well as to organize interpersonal relationships in a positive spirit

MATERIALS AND METHODS: the methodology of the study is carefully designed to assess the effectiveness of modern teaching methods in primary education, based on a combination of qualitative and quantitative approaches. This approach allows you to comprehensively analyze changes in the learning process and compare results through different indicators. While the qualitative approach focuses on collecting data based on student experience, emotions, and teacher observation, the quantitative approach serves to analyze specific data through numerical indicators, i.e. test scores and surveys.

DISCUSSION AND RESULTS: in the process of teaching, students are treated as individuals, treated on the basis of a culture of communication with them, their speech is fluent and carried out in a scientific language, the application of various pedagogical technologies and modern methods enhances their interest in independent, free thinking, search, creative approach to each issue, sense of responsibility, conducting scientific research work, analysis

CONCLUSION: the results of the study showed the need for the development of such qualities among students as communication skills, in particular listening Culture, Communication Management in pedagogical situations and emotional stability. This situation justifies the need to introduce special pedagogical measures aimed at the formation of a culture of communication in the process of training future primary school teachers.

Keywords: primary education, communication culture, pedagogical communication, teachers of the future primary class, professional competence, communication skills, pedagogical diagnostics

Zamonaviy ta'lim tizimida bo'lajak o'qituvchining kasbiy tayyorgarligi nafaqat fan asoslarini bilishi, balki samarali pedagogik muloqotni tashkil eta olish kompetensiyasi bilan ham belgilanadi. Pedagogik muloqot o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro ta'sir jarayoni bo'lib, u ta'lim samaradorligi, tarbiyaviy muhit va shaxs rivojiga bevosita ta'sir ko'rsatadi [4]. Shu bois, muloqot madaniyati pedagog shaxsining muhim kasbiy sifati sifatida e'tirof etiladi.

O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida pedagog kadrlarning kasbiy kompetensiyalarini, jumladan kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan. Xususan, "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunda ta'lim oluvchilarning shaxsiy rivoji, ijtimoiy faolligi va muloqot madaniyatini shakllantirish ta'lim jarayonining muhim yo'nalishlari sifatida qayd etilgan [2]. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida bo'lajak mutaxassislarni kasbiy va ijtimoiy kompetensiyalar asosida tayyorlash zarurligi ta'kidlangan [1]. Boshlang'ich ta'lim tizimida o'qituvchining muloqot madaniyati alohida ahamiyat kasb etadi, chunki boshlang'ich sinf o'quvchilarining shaxs sifatida shakllanishida o'qituvchi bilan bo'ladigan muloqot hal qiluvchi rol o'ynaydi. Tadqiqotchilar fikricha, pedagogik muloqot madaniyati o'qituvchining nutq madaniyati, empatiya, tinglash qobiliyati va pedagogik ta'sir ko'rsatish mahoratini o'z ichiga oladi [7]. Bu komponentlarning yetarli darajada shakllanmaganligi o'quv jarayonida kommunikativ to'siqlarning yuzaga kelishiga olib keladi [5]. Ilmiy tadqiqotlarda bo'lajak o'qituvchilarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirish masalasi muhim pedagogik muammo sifatida qaralmoqda. Jumladan, A. A. Raxmonov o'z tadqiqotlarida talabalarda pedagogik muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish kasbiy tayyorgarlik sifatini oshirishga xizmat qilishini asoslab bergan [6]. Xalqaro tadqiqotlarda ham o'qituvchining muloqot kompetensiyasi

uning kasbiy samaradorligining asosiy omillaridan biri ekanligi qayd etilgan [8]. Biroq, mavjud ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalarida muloqot madaniyatining shakllanganlik darajasini aniqlashga qaratilgan diagnostik tadqiqotlar yetarli darajada tizimli olib borilmagan. Shu sababli, mazkur tadqiqot bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida muloqot madaniyatining shakllanganlik darajasini aniqlash, mavjud holatni baholash va aniqlangan muammolar asosida ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan.

Muloqot madaniyati pedagogning ta'lim jarayonida o'quvchilar, ota-onalar va hamkasblar bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish, o'z fikrini aniq va tushunarli ifodalash, shuningdek, shaxslararo munosabatlarni ijobiy ruhda tashkil etish qobiliyatlarini qamrab oladi. Tolipov va Usmonboyeva pedagogik muloqotni o'qituvchining pedagogik mahorati bilan uzviy bog'liq jarayon sifatida izohlaydi va uni ta'lim jarayonining samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biri deb hisoblaydi [4]. Boshlang'ich ta'lim bosqichida muloqot madaniyatining ahamiyati yanada ortadi, chunki kichik yoshdagi o'quvchilarning shaxs sifatida shakllanishida o'qituvchining nutqi, munosabati va muloqot uslubi hal qiluvchi rol o'ynaydi. O'qituvchi bilan o'quvchi o'rtasidagi ishonchli va samimiy muloqot o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi, ularning ijtimoiy faolligi va emotsional barqarorligini ta'minlaydi [7]. Shu bois, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida muloqot madaniyatini shakllantirish alohida pedagogik vazifa sifatida qaraladi. Ilmiy adabiyotlarda muloqot madaniyatining tarkibiy komponentlari turlicha talqin etilgan bo'lsa-da, ko'pchilik tadqiqotchilar uni uch asosiy komponentga ajratadilar: kognitiv, faoliyat va shaxsiy-emotsional komponentlar [6]. Kognitiv komponent pedagogik muloqotga oid nazariy bilimlarni, ya'ni muloqot qonuniyatlari, pedagogik nutq madaniyati, muloqot etikasi va pedagogik ta'sir ko'rsatish usullarini o'z ichiga oladi. Ushbu bilimlar bo'lajak o'qituvchining muloqot jarayonini ongli ravishda tashkil etishiga xizmat qiladi. Faoliyat komponenti muloqot jarayonida namoyon bo'ladigan amaliy ko'nikma va malakalarni qamrab oladi. Bular jumlasiga tinglash qobiliyati, savol berish va javob qaytarish madaniyati, fikrni izchil va aniq ifodalash, shuningdek, muloqot jarayonini boshqarish ko'nikmalari kiradi. Raxmonovning ta'kidlashicha, aynan ushbu komponent bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligida muhim ahamiyat kasb etadi, chunki nazariy bilimlarning amaliyotda qo'llanish darajasi muloqot madaniyatining real holatini belgilaydi [6]. Shaxsiy-emotsional komponent esa pedagogning empatiya, sabr-toqat, emotsional barqarorlik va ijobiy munosabat bildirish kabi shaxsiy sifatlarini ifodalaydi. Musurmonova o'qituvchi shaxsining kasbiy madaniyatini tahlil qilar ekan, pedagogik muloqotda emotsional muvozanat va insonparvarlik tamoyillarining muhimligini alohida ta'kidlaydi [7]. Ushbu komponentning yetarli darajada rivojlanmaganligi pedagogik jarayonda kommunikativ to'siqlar va nizolarni keltirib chiqarishi mumkin. Xalqaro tadqiqotlarda ham o'qituvchining muloqot madaniyati uning kasbiy samaradorligi bilan bevosita bog'liqligi qayd etilgan. Jumladan, Bakic-Tomic va hammualliflar o'qituvchi muloqot kompetensiyasini kasbiy faoliyatning asosiy ko'rsatkichlaridan biri sifatida baholaydi va uning rivojlanishi ta'lim sifatini oshirishga xizmat qilishini asoslab beradi [8]. Demak, bo'lajak boshlang'ich sinf

o'qituvchilarida muloqot madaniyatining tarkibiy komponentlarini kompleks tarzda shakllantirish ularning kelajakdagi pedagogik faoliyati uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida muloqot madaniyatining shakllanganlik darajasini aniqlash ilmiy asoslangan mezonlar va ishonchli diagnostik metodlarni talab etadi. Ilmiy adabiyotlarda kommunikativ kompetensiyani baholash jarayonida muloqot madaniyatining tarkibiy komponentlariga mos mezonlarni belgilash muhimligi ta'kidlanadi [6]. Shu sababli, mazkur tadqiqotda baholash jarayoni muloqot madaniyatining kognitiv, faoliyat va shaxsiy-emotsional komponentlariga asoslandi. Kognitiv mezon talabalarning pedagogik muloqotga oid nazariy bilimlarini aniqlashga qaratildi. Ushbu mezon doirasida talabalarning pedagogik muloqot mohiyati, nutq madaniyati, muloqot etikasi va boshlang'ich ta'limda pedagogik muloqotning o'ziga xos xususiyatlari haqidagi bilimlari baholandi. Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, pedagogik muloqot bo'yicha yetarli nazariy bilimga ega bo'lmagan talabalar amaliy faoliyatda samarali muloqotni tashkil etishda qiyinchiliklarga duch keladilar [4]. Faoliyat mezonini talabalarning muloqot ko'nikma va malakalarini aniqlashga xizmat qildi. Mazkur mezon orqali tinglash madaniyati, savol berish va javob qaytarish ko'nikmalari, fikrni aniq va izchil ifodalash, shuningdek, pedagogik vaziyatlarda muloqotni boshqarish qobiliyati baholandi. Raxmonov ta'kidlaganidek, kommunikativ ko'nikmalar pedagogik kompetensiyaning amaliy ifodasi bo'lib, ularning shakllanganlik darajasi o'qituvchining kasbiy tayyorgarligini belgilovchi muhim ko'rsatkich hisoblanadi [6]. Shaxsiy-emotsional mezon pedagogning shaxsiy sifatleri bilan bog'liq bo'lib, empatiya, sabr-toqat, emotsional barqarorlik va ijobiy munosabat bildirish qobiliyatlarini o'z ichiga oldi. Musurmonova o'qituvchi shaxsining kasbiy madaniyatini tahlil qilar ekan, pedagogik muloqotda emotsional muvozanat va insonparvarlik tamoyillarining ustuvor ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydi [7]. Ushbu mezon talabalar tomonidan muloqot jarayonida namoyon etiladigan shaxsiy-emotsional holatlarni aniqlash imkonini berdi. Tadqiqotda muloqot madaniyatining shakllanganlik darajasini aniqlash maqsadida bir nechta o'zaro to'ldiruvchi metodlardan foydalanildi. Jumladan, diagnostik so'rovnomalar orqali talabalarning pedagogik muloqotga oid bilimlari va o'z-o'zini baholash ko'rsatkichlari aniqlandi. Pedagogik kuzatuv metodi yordamida esa talabalar muloqot ko'nikmalarining amaliy mashg'ulotlar va pedagogik vaziyatlardagi real namoyon bo'lishi tahlil qilindi [5]. Olingan ma'lumotlarni umumlashtirish va tizimlashtirish uchun tahlil metodi qo'llanildi. Xalqaro tadqiqotlarda ham kommunikativ kompetensiyani aniqlashda birgina metod bilan cheklanmasdan, kompleks yondashuvdan foydalanish tavsiya etiladi. Bakic-Tomić va hammualliflar o'qituvchi muloqot kompetensiyasini baholashda nazariy bilimlar va amaliy faoliyat uyg'unligini hisobga olish zarurligini asoslab berganlar [8]. Shu asosda mazkur tadqiqotda qo'llanilgan mezon va metodlar talabalar muloqot madaniyatining shakllanganlik darajasini ishonchli aniqlash imkonini berdi.

O'tkazilgan diagnostik tadqiqot natijalari boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalarida muloqot madaniyatining shakllanganlik darajasi bir xil emasligini ko'rsatdi. Tadqiqot davomida to'plangan ma'lumotlar kognitiv, faoliyat va shaxsiy-emotsional mezonlar asosida tahlil qilindi hamda talabalar muloqot madaniyatining past, o'rta va yuqori

darajalari bo'yicha tavsiflandi. Kognitiv mezon bo'yicha tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, talabalarning aksariyati pedagogik muloqotga oid asosiy tushunchalar va nazariy bilimlarga ega. Biroq, bu bilimlar ko'pincha umumiy xarakterga ega bo'lib, pedagogik vaziyatlarda ularni ongli va tizimli qo'llashda qiyinchiliklar kuzatildi. Bu holat pedagogik muloqot bo'yicha bilimlar yetarli darajada chuqurlashtirilmaganligini ko'rsatadi va Tolipov hamda Usmonboyeva tomonidan qayd etilgan nazariy bilim bilan amaliy faoliyat o'rtasidagi tafovut mavjudligi haqidagi fikrlarni tasdiqlaydi [4].

Faoliyat mezoni asosida olingan natijalar talabalarning muloqot ko'nikmalari turli darajada shakllanganligini aniqladi. ayrim talabalar pedagogik vaziyatlarda fikrini aniq ifodalash, savol berish va muloqot jarayonini boshqarishda yetarli faollik ko'rsatsa, boshqa bir qism talabalar tinglash madaniyati va muloqotni davom ettirishda sustlikka yo'l qo'ydi. Raxmonov ta'kidlaganidek, kommunikativ ko'nikmalarning yetarli darajada shakllanmaganligi bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi [6]. Tadqiqot natijalari ushbu fikrni amaliy jihatdan tasdiqladi. Shaxsiy-emotsional mezon bo'yicha tahlil talabalar orasida empatiya, emotsional barqarorlik va ijobiy munosabat bildirish kabi sifatning namoyon bo'lish darajasi ham turlicha ekanligini ko'rsatdi. Ba'zi talabalar muloqot jarayonida samimiylik va ochiqlikni namoyon etgan bo'lsa, ayrim hollarda muloqotda ishonchsizlik, tortinchoqlik va emotsional beqarorlik holatlari kuzatildi. Bu holat Musurmonova tomonidan ko'rsatilgan pedagog shaxsining kasbiy madaniyati bilan bog'liq muammolar mavjudligini yana bir bor tasdiqlaydi [7]. Umumiy tahlil shuni ko'rsatdiki, talabalar orasida muloqot madaniyatining o'rta darajada shakllanganligi ustunlik qiladi. Yuqori daraja ko'rsatkichlari alohida talabalarda kuzatilgan bo'lsa-da, muloqot madaniyatining barcha komponentlari bo'yicha barqaror yuqori natijalar yetarli emas. Past darja ko'rsatkichlari esa pedagogik muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha tizimli ishlar olib borish zarurligini ko'rsatadi. Xalqaro tadqiqotlarda ham o'qituvchi muloqot kompetensiyasining yetarli darajada shakllanmaganligi ta'lim jarayonining samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi qayd etilgan [8]. Shu bois, mazkur tadqiqot natijalari boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalarida muloqot madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan maqsadli pedagogik choralar ishlab chiqish zarurligini asoslaydi.

O'tkazilgan tadqiqot natijalari boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalarida muloqot madaniyatining shakllanganlik darajasi turlicha ekanligini ko'rsatdi. Tahlillar shuni aniqladiki, talabalarning aksariyatida pedagogik muloqotga oid nazariy bilimlar mavjud bo'lsa-da, ushbu bilimlarni amaliy pedagogik vaziyatlarda samarali qo'llashda qiyinchiliklar kuzatilmoqda. Bu holat muloqot madaniyatining kognitiv va faoliyat komponentlari o'rtasida muayyan nomuvofiqlik mavjudligini ko'rsatadi. Tadqiqot davomida muloqot madaniyatining kognitiv, faoliyat va shaxsiy-emotsional komponentlari asosida olib borilgan diagnostika natijalari talabalarning muloqot madaniyati ko'proq o'rta darajada shakllanganligini aniqlash imkonini berdi. Yuqori darajadagi ko'rsatkichlar ayrim talabalar faoliyatida kuzatilgan bo'lsa-da, muloqot madaniyatining barcha komponentlari bo'yicha barqaror va tizimli rivojlanish yetarli darajada ta'minlanmagan. Shuningdek, tadqiqot natijalari talabalar orasida muloqot ko'nikmalari, xususan tinglash madaniyati,

pedagogik vaziyatlarda muloqotni boshqarish hamda emotsional barqarorlik kabi sifatlarni rivojlantirish zarurligini ko'rsatdi. Bu holat bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida muloqot madaniyatini shakllantirishga qaratilgan maxsus pedagogik chora-tadbirlarni joriy etish zarurligini asoslaydi. Umuman olganda, tadqiqot natijalari boshlang'ich ta'lim yo'nalishida ta'lim olayotgan talabalarda muloqot madaniyatini rivojlantirish pedagogik tayyorgarlikning muhim tarkibiy qismi ekanligini tasdiqladi. Mazkur tadqiqot natijalari oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash jarayonini takomillashtirish, ularning kasbiy kompetensiyasini oshirish hamda pedagogik muloqot madaniyatini shakllantirishga qaratilgan ilmiy-amaliy ishlar uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari asosida boshlang'ich ta'lim yo'nalishida bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida muloqot madaniyatini shakllantirishga qaratilgan ishlarni tizimli tashkil etish zarurligi aniqlandi. Shu munosabat bilan oliy ta'lim muassasalarining o'quv rejalari va fan dasturlarida pedagogik muloqot, nutq madaniyati hamda shaxslararo munosabatlarga oid mavzular mazmunini kengaytirish maqsadga muvofiqdir. Mazkur yo'nalishdagi mashg'ulotlarni nazariy bilimlar bilan cheklab qolmasdan, ularni amaliy mashqlar, pedagogik vaziyatlar tahlili va reflektiv faoliyat bilan uyg'unlashtirish talabalar kommunikativ kompetensiyasining samarali rivojlanishiga xizmat qiladi. Shuningdek, talabalarda muloqot madaniyatini rivojlantirish jarayonida interfaol va trening texnologiyalaridan muntazam foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Rol o'yinlari, guruhli munozaralar, pedagogik muloqotga oid treninglar va muammoli vaziyatlarni yechish jarayonlari talabalar tomonidan muloqot ko'nikmalarining real pedagogik sharoitlarda qo'llanishiga imkon yaratadi. Bunday faoliyat shakllari bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'ziga ishonchini oshirish, fikrni aniq ifodalash va muloqotni boshqarish malakalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Pedagogik amaliyot jarayonida talabalarning muloqot madaniyatini shakllantirish masalasiga alohida e'tibor qaratish zarur. amaliyot davomida talabalar tomonidan o'quvchilar, ota-onalar va ta'lim jarayoni ishtirokchilari bilan olib boriladigan muloqotni tizimli kuzatish va baholash orqali ularning kasbiy tayyorgarligi yanada takomillashtiriladi. Shu bilan birga, muloqot madaniyatining shakllanganlik darajasini aniqlash uchun diagnostik vositalardan muntazam foydalanish talabalardagi ijobiy o'zgarishlarni monitoring qilish imkonini beradi. Bundan tashqari, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida empatiya, emotsional barqarorlik va ijobiy munosabat bildirish kabi shaxsiy sifatlarni rivojlantirishga qaratilgan psixologik mashg'ulotlarni tashkil etish muhimdir. Ushbu mashg'ulotlar pedagogik muloqot jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan kommunikativ to'siqlarni bartaraf etish hamda ta'lim jarayonida sog'lom psixologik muhitni yaratishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to'g'risida PF-5847-son Farmon. — Toshkent, 2019-yil 8-oktabr.

2. O'zbekiston Respublikasi Qonuni. Ta'lim to'g'risida. — O'RQ-637-son. — Toshkent, 2020-yil 23-sentabr.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. Pedagog kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida qaror. — 187-son, 2021-yil 26-mart, Toshkent.
4. Tolipov O', Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. — Toshkent: Fan, 2016. — 176–182-b.
5. Xolmatova M.M. Pedagogik muloqot madaniyatini shakllantirish masalalari // *Xalq ta'limi*. — 2020. — №3. — 45–49-b.
6. Raxmonov A.A. Bo'lajak o'qituvchilarda kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishning pedagogik asoslari // *Pedagogik ta'lim*. — 2021. — №2. — 62–66-b.
7. Musurmonova O. O'qituvchi shaxsining kasbiy madaniyati. — Toshkent: O'qituvchi, 2018. — 98–105-b.
8. Bakic-Tomić L., Dvorski J., Kirinić A. Elements of Teacher Communication Competence // *International Journal of Research in Education and Science*. — 2015. — Vol. 1, No. 2. — P. 157–166.
9. Hargie O. Skilled Interpersonal Communication: Research, Theory and Practice. — London: Routledge, 2011. — P. 112–130.